

TERIGA ISHLOV BERISH ZAVODINING OQOVA SUVINI TOZALASH

Sabirova Dildora Almaxammadovna

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, o’qituvchisi

Buta Oralovich Xushvaktov

Mirzo Ulug’bek nomidagi

Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish Universiteti, katta o’qituvchisi

b.khushvaktov@samdaqi.edu.uz

Annotatsiya: Har xil turdagi korxonasi oqova suvlarini mahalliy tozalash inshootlarida tozalab havzalarga tashlash atrof muhitning har xil turdagi iflosliklar bilan ifloslanishining oldini olish usullaridan biridir.

Teriga ishlov berish korxonasidan hosil bo’ladigan oqova suvlarning tarkibi va ularga ishlov berilgan usullar ko’rib chiqilgan va ularni taqqoslash ishlari olib borilgan. Bu borada bizning taklifimiz koagulyantlar bilan ishlov berish, teriga ishlov berish korxonasining oqova suvlarini tozalash jarayonini jadallashtiradi va tozalash samarasini ancha oshiradi.

Annotation: Dumping wastewater from different types of enterprises into ponds cleaned in local treatment facilities is one of the ways to prevent pollution of the environment with different types of impurities.

The composition of the wastewater generated from the skin treatment enterprise and the methods treated for them were considered and comparative work was carried out. Our proposal in this regard is to process with coagulants, accelerate the wastewater treatment process of the skin treatment enterprise and greatly increase the cleaning effect.

Kalit so’zlar: sulfid, ulush, neytrallash, biopreparat, toksik birikma, oltingugurt, vodorod sulfid, xrom birikmasi, kullik, azot va ammoniy birikmalari, biokimyo va kimyo, muallaq modda (sulfite, share, neutralization, biopreparation, toxic compound, sulfur, hydrogen sulfide, chromium compound, ash, nitrogen and ammonium compounds, biochemistry and chemistry, hanging substance).

Har xil turdagi sanoat korxonalarining tez fursatlarda o’sishi natijasida texnik taraqqiyot, sanoatning tez revojlaniishi, qishloq xo’jaligini jadallanishi, transportni rivojlanishi, har xil chiqindi, qo’shimcha mahsulot, qiyin parchalanuvchi moddalar atrof muhitning ifloslanishiga olib keladi. Shuning uchun atrof muhitni ifloslanish muammosini hal etishda maxsus biotexnologiyaning qo’llashni tavsiya etish aholi ommasining keyingi salbiy texnologik harakatini kuchsizlantirishga olib keladigan katta darajadagi keng doirali masalalarni o’z ichiga oladi

Hududlarda sanoat korxonasining rivojlanishi tobora jadal taraqqiy etayotgan bir davrda, xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirish, sanoat korxonalarining jadal o’sishi bozor islohatlarini chuqurlashtirish, iqtisodiyot sohasini erkinlashtirish va mulk huquqlarini himoya qilishni mustahkamlashga qaratilgan chora - tadbirlar davlatimiz tomonidan amalga oshirilishi, mamlakatimizda investisiya muhitini yaxshilash hamda xorijiy sarmoyalarni jalb qilishda ijobiy ta’sir ko’rsatmoqda.

Teriga ishlov berish korxonasining oqova suvlari yuqori ulushli va tarkibi har xil iflosliklardan iboratdir: jun, qon zarrachalari, oqsil, yog’larning parchalangan mahsulotlari, erkin fenollar, sirti faol moddalar, bo’yoqlar, hamda har xil mineral birikmalar, ohak, sulfidlar, ishqorlar, kislotalar, xrom birikmalari, alyumin, titan va boshqa unsurlardan iborat murakkab tarkibli oqova suvlar turkumiga kiradi. Oqova suvlar tarkibida sirti faol modda ulushi 1000 mg/l gacha to’liq kislorodga biologik ehtiyoj 1000 mg*O₂/l dan ortiq, bu oqova suvlarda rN miqdori 12 – 13 oralig’ida bo’ladi [1.2.3.4.5.17.18.19]. Tyeriga ishlov berish korxonasi oqova suvlarining sanitar – kimyoviy tarkibi hamda undagi ifloslikning ruxsat etilgan ulushi (REU) jadval – 1 da keltirilgan [1.2.5.19].

Jadval – 1. Qoramol terisiga ishlov berish korxonasining asosiy jarayonlari va oqova suvining sanitar – kimyoviy tarkibi

T/r	Ifloslovchi moddalar ulushi, mg/l	Jarayonlar			
		Bo’yoq oshlash	Mo’yna ishlab chiqarish	Xromli oshlash	Xromli oshlash va bo’yoq oshlash
1	Sulfatlar	1250	400	700	930
2	Fenollar	40	-	-	20
3	Quruq qoldiq	6100	7000	6400	6000
4	Yog’li modda	270	1200	550	330
5	Muallaq modda	2800	3500	2870	2730
6	Xloridlar	2800	5000	2500	2200
7	Xrom oksidi	20	-	20	25
8	Sulfidlar	1260	-	700	140
9	Ammoniy azot	140	50	90	120
10	<i>SSFM</i>	-	-	40	-
11	<i>KKE</i>	2700	-	3200	2500
12	<i>KBE_k</i>	1500	2000	1450	1350
13	<i>pH</i>	10,4	8	8,5	9,3
14	Cho’kma hajmi (suv hajmini %)	4,8	5	5,3	4,2

Hozirgi paytda teriga ishlov berish korxonasi oqova suvlarini tozalashda nafaqat respublikamiz va balki chet ellarda ham keng miqiyosda tadqiqot ishlari olib

borilmoqda hamda bu turdagi oqova suvlarni mahalliy tozalashda, shu jumladan panjara, junlarni barabanli to'rlarda ushlagich, o'rtalashtirgich, tindirgich, yog' ushlagich, bosimli flotasiya va boshqa usullar ishlab chiqilgan [1.2.15].

Murakkab ko'p komponentli tizimining toksik va yuqori ulushli oqova suv guruhlariga teri ishlab chiqarish oqova suvlari kiradi. Ular asosiy suyuq jarayonlarni o'tkazishda terini qayta ishlov berishning texnologik jarayonlaridan hosil bo'ladi: teri xom ashyosiga qayta ishlov berishda hosil bo'ladigan yoki texnologik jarayonlarda ishlatiladigan namlash, kullash, g'ijimlash, yog'sizlantirish, teri oshlash, kimyoviy reagent va bo'yoqlashdan [1.2.6.9.10.14].

Shuning uchun suv obyektlariga teri zavodining oqova suvlari kelishini takrorlanmaydigan jarayonlarga, murakkablashtiradigan tabiiy ekotizimni to'liq buzilishgacha olib kelishi mumkin [1.2.9]. Biroq teri va muynalarni qayta ishlov berish bilan shug'ullanadigan ko'pgina korxonalarida yo tozalash inshooti mukammal bo'lmaydi yo o'rnatilgan sifat standartiga mos kelmaydi [1.2.19].

Teriga ishlov berish korxonasi oqova suvlarining ifloslik ulushi bo'yicha ikki guruhga bo'lish mumkin: birinchi guruh – bu oqova suvlarning 37 – 62 % ini tashkil qiladigan kuchli ifloslangan suvlar, ikkinchi guruh – oqova suvlarning 38 – 63 % ini tashkil qiladigan kam ifloslangan suvlar. Kuchli ifloslanganga namlash, kullash, xom ashyoni yuvish, oshlash jarayonidan oldingi va oshlash jarayonidan keyingi oqova suvlar kiradi. Kam ifloslangan oqova suvlar bu barcha yuvilgan suvlar, yumshatish, bo'yoqlash va neytrallashtirishdan keyingi suvlar. Reaksiya muhiti pH bo'yicha farq qiladi: ishqorli oqova suvlar – kullash jarayonlarida va kislotali – oshlashdan oldin oshlash jarayonlarida hamda neytrallashtirish – barcha turdagi ishlov berilgan oqova suvlarda [1.2.3.7.8.9.10].

Tadqiqot natijalari bo'yicha junlarni tutilish samaradorligi 91,2 – 97,6 % ga, tutib qolinganlarni chiqarish samaradorligi 75 % ga erishiladi. Shlam namligi 94 – 95 % dan 8 soat davomida namligini 84 % gacha hajmini esa 0,3 – 0,35 % gacha kamaytirish mumkin. Namligi 84 % li 1 m³ shlam, 10 – 20 kilogramm jun va 40 – 45 kilogramm yog'ni tashkil qiladi. Jun ushlagichda yirik muallaq moddalarning tutib qolinish samarasi 50 % gacha yetadi. Tindirgichda 1,5 – 2 soat davomida tinitish samaradorligi 50 – 60 %, cho'kma namligi 94 – 96 %, cho'kma hajmi ishlov berilayotgan oqova suvlarning 3 – 5 % ini tashkil qiladi. Tinitish samaradorligini oshirish maqsadida oqova suvlardagi iflosliklar miqdoriga bog'liq holda koagulyantlar sarfi 0,8 – 1,5 g/l ni tashkil qiladi [1.2.3.8.9.11.12].

Teriga ishlov berish korxonasining oqova suvlar tarkibidagi mexanik aralashmalar miqdorini yetarlicha miqdorda pasaytirish flotasiyalari qurilmalarni qo'llab amalga oshiriladi. Flotatorda oqova suvlar bir soat davomida bo'ladi, flotasiyalash ikki bosqichda birinchi bosqichda rN 4,5 – 5,0 gacha sulfat kislota bilan kislotalanadi ikkinchi bosqichda esa ishqor bilan rN 8,5 – 9,5 gacha ishqorlanadi

[1.2.5.13]. Koagulyant sifatida oqova suvlarni bir bosqichli flotasiyalashda temir sulfat 1 g/l va ohak 0,8 g/l miqdorida ishlatiladi [1.2.3.8.9.12]. Natijada teriga ishlov berish korxonasiining umumiy oqova suvlarini tozalashda sulfidlar ulushi 15 – 20 mg/l gacha pasayadi.

Tekshirish uchun mikrobiologik model sifatida teriga ishlov berish korxonasiidan olingan oqova suv va tuproqlardan ajratilgan tabiiy shtamm ishlatildi. Terini ishlov berishda hosil bo’ladigan chiqindi uglerodning tabiiy manbasi sifatida selektiv ta’minlash holatida yetishtiriladi. 37 °C da 24 soat va 18 °C da 48 soat davomida inkubasiyalashni yetishtirishdan keyin o’sish koloniini chamalab tahlil qilish o’tkazildi, uning o’stirish va morfologik xususiyati bo’yicha farq qiladigan qatorning yetti ko’rinishini ochishga olib keladi [1.2.14].

Mikroorganizmlar biomassasining tuplanish va o’sish jadalligi fotokolorometr yordamida optik usul bilan baholanadi.

Biopreparatni olish uchun asos sifatida teriga ishlov berish korxonasi oqova suvlaridan ajralgan bakterial shtamm ishda ishlatiladi. O’stirishni ishlov berish, terini qayta ishlov berishdagi chiqindilarning tabiiy manbasi sifatida ugleroddan iborat selektiv ta’minlash qoldig’idagi namunasini sepish usuli bilan amalga oshiriladi. Tadqiqotlar natijasida, o’stirish va morfologik xususiyati bo’yicha o’zaro farq qiladigan yettita shtamm olindi. Bakteriya o’sish tezligini tahlili, selektiv ta’minlash holatida biomassalarning eng ko’p miqdorini beradigan mikroblilik o’stirishni tanlab olishga olib keladi [2.3.4.5.9].

Bizning maqsadimiz va taklif qilayotgan tozalash usuli teriga ishlov berish korxonasiida, suvdan samarali foydalanish tizimini ishlab chiqish va korxonada hosil bo’ladigan ishlab chiqarish oqova suvlarini tozalash jarayonini yaxshilashdan iborat. Qo’yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi masalalarni yechish talab etilgan: teriga ishlov berish korxonalaridan hosil bo’ladigan oqova suv turlari va tarkibini o’rganildi; tarkibida mineral moddalar va teri mahsulotlari bo’lgan oqova suvlarni tindirish va flotasiyalash nazariyasini o’rganildi; oqova suvlarini tindirish va flotasiyalashda tozalash bo’yicha eksperiment tadqiqotlar o’tkazildi va ularning natijalari tahlil qilindi va amaliyotda qo’llab yaxshi natijalar olish nazarda tutiladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Ксенофонов, Б. С. Интенсификация флотационного извлечения ионов металлов из сточных вод: [приведены теоретические и экспериментальные данные извлечения ионов металлов из сточных вод флотацией и их сравнение] / Б. С. Ксенофонов // Экология промышленного производства. – 2013. – № 1. – С. 25-28

2. Zokirov, M. R., & Xushvaktov, B. (2024). TERIGA ISHLOV BERISHDAGI OQOVA SUVLARDAN SULFIDLARNI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 2(3 (25)).
3. Boboyeva, G. S., & Xushvaktov, B. O. (2024). SUT VA SUT MAHSULOTLARIGA ISHLOV BERISH KORXONASI OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(3), 36-41.
4. Xushvaktov, B. (2023). AVTO PARK OQOVA SUVLARINI FLOKULYANTLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(16).
5. Xushvaktov, B. O., & G'ofurov, N. A. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI XROM (III) DAN TOZALASHDA pH MUHITINING TA'SIRI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(15), 86–90. Retrieved from <https://openidea.uz/index.php/idea/article/view/1582>.
6. Xushvaktov, B. O. (2023). YAKKA TARTIBDA JOYLASHGAN KICHIK AHOLI HUDUDINING OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 396-400.
7. Xushvaqtov, B. O. (2023). YER OSTI QATTIQ SUVLARINI YUMSHATISH USULLARINING TAHLILI. *GOLDEN BRAIN*, 1 (2), 334–337.
8. Oralovich, B., & Zokirov, M. R. (2023). KOAGULYANT VA FLOKULYANTLARDAN FOYDALANIB CHINNI ZAVODI OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(17).
9. СҮҮНОВ, Ж., & ХУШВАҚТОВ, Б. (2020). Сут Заводининг Оқова Сувларини Коагулянтлар Ёрдамида Тозалаш. *ECLSS Online 2020b*, 157.
10. Buta Oralovich Xushvaktov, Murod Namazovich Mirzayev, Nuriddin Axmadovich G'ofurov, & Ulziya Ayapovna Mirzabekova. (2023). SANOAT OQOVA SUVLARINI SHLAMLAR YORDAMIDA TOZALASH. *Innovative development in educational activities*, 2(18), 202–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8396971>.
11. Xushvaqtov, B. O. (2023). OQOVA SUVLARNI TOZALASHDA HOSIL BO'LADIGAN CHO'KMALARGA ISHLOV BERISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (4), 24–27.
12. Xushvaktov, B., Mirzayev, M., & Zokirov, M. R. (2023). FLOKULYANTLARNI QO'LLAB CHINNI ISHLAB CHIQRISH KORXONASINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH. *Interpretation and researches*, 1(18).
13. Sabirova, D., & Xushvaktov, B. (2024). SANOAT CHIQUINDILARIDAN QAYTA FOYDALANISH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).

14. Xolov, F., & Xushvaktov, B. (2024). KIMYO SANOATI OQOVA SUVLARINI TOZALASH USULLARI TAHLILI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
15. Oralovich, B., Xolov, F., & Namazovich, M. (2024). SHAHAR OQOVA SUVINI BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO’LLASH. *Interpretation and researches*, 2(1 (23)).
16. Mirzayev, M. N., & Xushvaktov, B. O. (2024). BIOLOGIK TOZALASHDA IXCHAM QURILMANI QO ‘LLAB SHAHAR OQOVA SUVINI TOZALASH. *Innovative Development in Educational Activities*, 3(2), 157-161.
17. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Axmedova, F. (2023). Requirements for the degree of wastewater treatment of textile enterprises of the republic of uzbekistan. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(8), 99-101.
18. Mavlanova, Y. I., Axmedova, F. I., & Sabirova, D. A. (2023). ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA SUV RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(24), 9-12.
19. Mavlanova, Y., Sabirova, D., & Artikboyev, X. (2023). WASTEWATER FROM INDUSTRIAL ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Interpretation and researches*, 2(3).